

ITTIHAD DAN MA'RIFAT

Oleh:

*Muhammad Asra¹, Moh. Abd. Azis², Sri Rahmawati³

¹Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

²Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

³Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : asra80muhammad@gmail.com

Received 23 October; Accepted 29 November 2019

Available online 22 December 2019

ABSTRACT

The relationship of closeness and servitude of Sufis to al-Khaliq gives rise to different perspectives and understandings between Sufis and Sufis. This closeness and closeness underwent elaboration so that it would give birth to two large groups. The first group bases their literary experience on a simple understanding that can be understood by humans at a layman level, and in the second group gives birth to a complex and deep understanding using symbolic philosophical languages. This second understanding gives birth (unity / Ittihad) and has implications for the understanding of humans as God's creatures. For them, humans are perfect beings, emanations and the final form of God's manifestation and at the same time become the starting point to know Him, ma'rifat Allâh. By knowing the human self, God will be known because all His images are encapsulated in the human being himself as a perfect human being, with this perfection there can be an inner or spiritual union with God (Al-Ittihad).

Keyword: Marifat, Ittihad and Unification.

A. Pengertian Ittihad

Kata Ittihad berasal dari kata Yattahid, Itthad (dari kata wahid) yang berarti kebersatuan, Ittihad menurut Abu Yazid Al-Bustami, secara komperensif maupun etimologis berarti integrasi, menyatu atau persatuan, Ittihad memiliki arti bergabung menjadi satu, paham ini berarti seorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melebur dalam sandaran rohani dan jasmani (Fana) untuk kemudian dalam keadaan baqa, bersatu dengan Allah, ittihad dalam ajaran tasawuf kata Ibrahim Madkur adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai dalam perjalanan jiwa manusia, menurut Harun Nasution, Ittihad adalah satu tingkatan seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, satu tingkatan ketika yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata, “ Hai aku”.

Apabila seorang sufi telah berada dalam keadaan fana, maka pada saat itu ia telah dapat menyatu dengan Tuhan, sehingga wujudiyahnya kekal atau al-Baqa, didalam perpaduan itu ia menemukan hakikat jati dirinya sebagai manusia yang berasal dari Tuhan, itulah yang dimaksud Ittihad.¹

Dalam Paham ini, seseorang untuk mencapai Ittihad harus melalui beberapa tingkatan yaitu fana dan baqa, Fana merupakan peleburan sifat buruk manusia agar menjadi baik, pada saat ini, manusia mampu menghilangkan semua kesenangan dunia sehingga yang ada dalam hatinya hanya Allah (baqa), inilah inti Ittihad “ diam pada kesadaran Ilahi”.

Al-Ittihad yang diamalkan oleh al-Bustami adalah suatu maqam yang tertinggi untuk lebih dekat kepada Allah, tetapi sebelum sampai ke al-ittihad seorang sufi harus terlebih dahulu mengalami fana dan baqa.

Berbicara Fana dan baqa sangat erat kaitannya dengan al-ittihad, yakni penyatuan batin atau rohani dengan Tuhan, karena tujuan dari fana, dan baqa itu sendiri adalah ittihad itu, Mustafa Zuhir menyebutkan bahwa fana, dan baqa tidak dapat dipisahkan dengan al-Ittihad.²Kata fana berarti hancur, sirna, dan lenyap, juga berarti keadaan dari sesuatu yang tidak berahir.

Menurut kaum Mutakillim (para ahli teologi skolastik Islam) mengartikan yaitu, proses penghilangannya sifat sesuatu. Menurut kalangan sufi yang lazim digunakan pada diri. Dengan kata lain tergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan.

¹ A. Rivay Siregar, *Tasawuf Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), hlm.152.

² Musatafa Zuhri, *Kunci memahami Ilmu Tasawuf*, (Surabaya : Bina Ilmu , 2008) hlm, 33.

Dalam hal itu Mustafa Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud fana adalah lenyapnya inderawi atau kebasyariahan, yakni sifat sebagai manusia biasa yang suka pada syahwat dan hawa nafsu, senantiasa diliputi sifat hakikat ketuhanan, sehingga tiada lagi nasihat daripada alam baru, alam rupa atau dari alam wujud ini, maka dikatakan ia telah fana dari alam cipta atau dari alam makluk.

Sebagai akibat dari al-fana adalah al-baqa yang berarti terus menerus sebagai lawan dari al-Fana ia berarti tetap ada dan merupakan sifat wajib Tuhan. Menurut teologi, bahwa hanya Allah yang baqa, dan tidak mengalami kehancuran (al-fana), melainkan kekal selamanya (al-baqa), didasarkan firman Allah Swt. QS. al-Qashas Ayat 88:

Terjemahnya: *“Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*

B. Dalil Ittihad dan Ma’rifat

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rahman ayat 26-27

Terjemahnya: *(26) semua yang ada di bumi itu akan binasa. (27) dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.*

Hadist Dalil aqli paham Ittihad

التصوف قانون عن النفسهم فاقون بر بهم مخضو ر قلو بهم مع الله

Artinya: *Tasawuf itu adalah mereka fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya, karena kehadiran hati mereka bersama Allah.*

Tokoh pembawa Ittihad adalah Abu Yazid Al-Bustami, Menurutnya manusia adalah pancaran Nur Ilahi, oleh karena itu manusia hilang kesadaranya (sebagai manusia) maka pada dasarnya ia telah menemukan asal mula yang sebenarnya, yaitu Nur Ilahi atau dengan kata lain ia menyatu dengan Tuhan.

Hubungan kedekatan dan hubungan penghambaan sufi pada al-Khâliq melahirkan perspektif dan pemahaman yang berbeda-beda antara sufi yang satu dengan sufi

lainnya. Keakraban dan kedekatan ini mengalami elaborasi sehingga akan melahirkan dua kelompok besar. Kelompok pertama mendasarkan pengalaman kesufiannya dengan pemahaman yang sederhana dan dapat difahami manusia pada tataran awam, dan pada sisi lain akan melahirkan pemahaman yang kompleks dan mendalam, dengan bahasa-bahasa simbolik-filosofis. Pada pemahaman yang pertama kemudian melahirkan tasawuf sunni dengan tokoh-tokohnya seperti al-Junaid, al-Qusyayri dan al-Ghazali. Sedangkan pemahaman yang kedua menjadi tasawuf falsafi, yang tokoh-tokohnya antara lain Abu Yazid al-Basthami, al-Hallaj, Ibn Arabi dan al-Jili.³

Pemahaman kebersatuan dari tasawuf falsafi berimplikasi pada pemahaman tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bagi mereka, manusia adalah makhluk sempurna, pancaran dan wujud akhir dari manifestasi Tuhan dan sekaligus menjadi titik tolak untuk mengenal-Nya, ma'rifat Allâh. Dengan mengenali diri manusia maka Tuhan akan dikenal karena segenap citra-Nya terangkum dalam diri manusia itu sendiri sebagai manusia sempurna.

Kesadaran dan pengakuan adanya tuhan adalah dasar pokok kebenaran, dasar pokok beragama, setiap manusia dalam batin kesadarannya mendengar pertanyaan Allah Swt.,⁴ sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt.. dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 172

Terjemahnya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Berdasar ayat tersebut ada kesan bahwa manusia sejak dalam alam arwah, ia mengakui dan meyakini Allah. Kesaksian ini menjadi kabur, disebabkan oleh kotoran-kotoran dalam kalbu. Rasa bertuhan mulai terhibab atau terdinding. Dinding ini berasal dari

³ H. Suteja, *Tasawuf di Nusantara Tadarus Tasawuf dan Tarekat*, (Cirebon: Cv. Aksara Satu, 2016), hlm, 18.

⁴ Musatafa Zuhri, *Kunci memahami Ilmu Tasawuf*, (Surabaya : Bina Ilmu , 1979) hlm, 132.

hawa nafsu yang tidak terkendalikan dengan baik. Dinding inilah yang yang harus dibersihkan. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda dalam hadist-Nya menyatakan bahwa: Bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada alat untuk mensucikan, dan alat untuk mensucikan qalbu itu ialah zikrullah” yakni, berzikir kepada Allah dengan “laa ilaaha illallah.

C. Pengertian Ma’rifat

Ma’rifat berasal dari kata, arafa yu’rifu irfan, berarti mengetahui mengenal, atau pengetahuan atau pengetahuan ilahi, orang yang mempunyai Marifat disebut arif. Menurut termonologi marifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau diartikan juga sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan. Dimana sering digunakan untuk menunjukkan salah satu maqam (Tingkatan) atau hal (kondisi Psikologis) dalam tasawuf, oleh karena itu dalam wacana sufistik, Ma’rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari, dalam tasawuf upaya penghayatan ma’rifat kepada Allah Swt. (marifatullah) menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf.⁵

Marifat merupakan pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat eksoteris (Zahiri), tetapi lebih mendahai terhadap penekanan aspek esoteris (batiniyah) dengan memahami rahasianya, maka pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan, sehingga tidak sembarang orang biasa didapati orang-orang pada umumnya dan didalamnya tidak terdapat keraguan sedikitpun. Bagi seorang sufi masuk surga bukan tujuan dan kebahagiaan utama yang dinantikan, melainkan sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan sejati, yakni bertemu dengan kekasih yang maha Agung. Zat yang senantiasa dimintai pertolongan, zat yang selalu menjaga dan memeliharanya, zat yang senantiasa, member nikmat tiada terhitung banyaknya.⁶

Ma’rifat bagi orang awam yakni dengan memandang dan bertafakkur melalui penzahiran (manifestasi) sifat keindahan dan kesempurnaan Allah Swt. secara langsung, yaitu melalui segala yang diciptakan Allah Swt. di alam raya ini. Jelasnya Allah Swt. dapat dikenali di alam nyata ini, melalui sifat-sifatnya yang tampak oleh pandangan makhluk-nya.

Menurut Al- Husayn bin Mansyur al-Hallaj ma’rifat adalah apabila seorang hamba mencapai tahapan marifat, Allah Swt. menjadikan pikiran-pikirannya yang menyimpang

⁵Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm 919.

⁶ Rahmi Damis, *Al Ittihad Dalam Tasauf*, jurnal Aqidah-ta Vol. III No.1 Thn. 2017, hlm. 74.

sebagai sarana ilham, dan dia menjaga batinnya agar tidak muncul pikiran-pikiran selainnya, adapun tanda-tanda seorang arif yaitu bahwa ia kosong dari dunia maupun akhirat.⁷

Para shufi ketika berbicara tentang ma'rifat, maka masing-masing dari mereka mengemukakan pengalamannya sendiri dan menunjukkan apa yang datang kepadanya saat tertentu, dan salah satu tanda ma'rifat adalah tercapainya rasa ketentraman dalam hati, semakin orang bertambah ma'rifat maka semakin bertambah ketentramannya, sehingga apa yang diketahui dari pengalaman ini, membuahkan manfaat berupa ketenangan batin, hal ini dipertegas dalam QS. Yunus Ayat 62:

Terjemahnya: Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

D. Cara Mencapai Marifat

Meneliti dan mengenal diri sendiri merupakan kunci rahasia untuk mengenal Allah Swt., sebagaimana sabda Nabi Saw.

من عرف نفسه فقد عرف ربه

Artinya: Barang siapa mengetahui dirinya sendiri, maka ia akan mengetahui Tuhannya.

Langkah pertama untuk mengetahui diri sendiri ialah mengetahui terlebih dahulu bahwa diri ini tersusun dari bentuk lahir yang disebut badan dan batin yang disebut qalb, dalam hal ini kata qalb bukan merupakan segumpal daging yang berada disebelah kiri badan, tapi ia adalah ruh yang bersifat halus dan gaib yang turun ke dunia untuk melakukan tugas dan kelak akan kembali ketempat asalnya, sebagaimana telah difirman Allah Swt., dalam QS. Al-Hijr Ayat 29:

Terjemahnya: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan) ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Qalb merupakan alat terpenting untuk menghayati segala rahasia yang ada di alam ghaib, sebagai puncak penghayatan Marifat kepada Allah Swt.. Qalb atau hati merupakan instrument penting “psikologi mistik” untuk mendapatkan marifat, karena dengan hati manusia

⁷Abdul Karim Ibnu Hawzin, *Risalah Shufi al-Qusyairi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 315-316.

bisa mengetahui, berhubungan, dan berdialog dengan hal-hal yang ghaib, khususnya mengetahui dan berdialog dengan Allah Swt., itupun hanya Qalb yang benar-benar hidup dan suci dari sifat-sifat tercela, dan setelah melakukan mujahadah.⁸

Proses yang panjang yakni dengan melakukan proses melatih diri dalam hidup keruhanian (Riyadah) dan memerangi hawa nafsu (Mujahadah), oleh karena itu, salah satu cara efektif menyingkap hijrah ruhani yakni dengan jalan menghindari segala bibit penyakit hati tersebut. Bersungguh-sungguh memerangi ego kemanusiaan, melangkah dari hal-hal yang dianggap sebagai manusiawi menuju yang ilahi, membuang jauh-jauh segala bentuk ketergantungan terhadap makhluk keserakahan duniawi dan membenamkan diri dalam taqarrub Ilahi.

Dalam mencapai hubungan dan kedekatan dengan Allah Swt.. yakni dengan melepaskan dirinya dan hawa nafsu atau keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Dan juga melakukan intensitas ubudiyah yang semua itu ditunjukkan kepada Allah Swt. dengan penuh perasaan rendah diri dan semata-mata tunduk kepadanya.

Menurut imam al-Qusyairi yaitu: Marifat adalah sifat orang yang mengenal Allah Swt. dengan segala sifat dan namanya, dan berlaku tulus kepada Allah Swt. dengan perbuatan-perbuatannya yang lalu mensucikan dirinya dari sifat-sifat rendah serta cacatan-cacatan yang berdiri lama dipintu dan yang senantiasa mengundurkan hatinya dari hal-hal duniawi, kemudian dia menikmati kedekatan dengan tuhan, mencondongkan hatinya kepada pikiran apapun yang akan memancing perhatiannya kepada selain Allah Swt.

Dari penjelasan Al-Qusyairi tersebut, maka ma'rifat bisa didapatkan setelah seseorang melakukan pensucian dan riyadah baik dalam lahir maupun batin, dan tidak memberikan ruang dalam hatinya kecuali hanya untuk Allah Swt.

Proses Qalb untuk dapat sampai pada kebenaran mutlak Allah Swt. erat kaitannya dengan konsep Takhally dan Tajally yaitu mengosongkan dan membersihkan diri dari sifat-sifat keduniawian yang tercela, Takhally yaitu mengisi kembali dan menghiyas jiwa dengan jalan membiasakan diri dengan sifat, sikap, dan berbagai perbuatan baik, Tajally yaitu lenyapnya sifat-sifat kemanusiaan yang digantikan dengan sifat-sifat ketuhanan.

E. Kesimpulan

Ma'rifah berasal dari kata *arafa*, *yurifu irfan*, berarti mengetahui mengenal, atau pengetahuan atau pengetahuan ilahi, orang yang mempunyai Marifah disebut arif. Menurut terminologi marifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau

⁸ Rosihun Anwar dan Mukhtar Solihin, Ilmu Tasawuf (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 78.

Muhammad Asra, *at.all. Ittihad dan Ma'rifat*

diartikan juga sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan.

Kata Ittihad berasal dari kata Ittihad, Yattahid, Itthad (dari kata wahid) yang berarti kebersatuan, Ittihad menurut Abu Yazid al-Bustami, secara komprehensif maupun etimologis berarti integrasi, menyatu atau persatuan, Ittihad memiliki arti bergabung menjadi satu, paham ini berarti seorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melebur dalam kesandaran rohani dan jasmani (Fana) untuk kemudian dalam keadaan baqa, bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rosihun dan Mukhtar Solihin, 2004, *Ilmu Tasawuf*, Bandung: CV Pustaka
- H. Suteja. 2016, *Tasawuf di Nusantara Tadarus Tasawuf dan Tarekat*, Cirebon: CV. Aksara Satu.
- Ibnu Hawzin, Abdul Karim. 1994, *Risalah Shufi al-Qusyairi*, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Munawir, Ahmad Warsono. 2002, *kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rahmi Damis. 2017, *Al Ittihad Dalam Tasawuf*, jurnal Aqidah-ta Vol. III No.1.
- Siregar, Rivay. 1999, *Tasawuf Sufisme Klasik*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Zuhri, Mustafa. 2008, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, Surabaya: Bina Ilmu.